

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
203 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budgetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxлари strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	

UDK: 658:562:338:45:663:33M

XALQARO OZIQ-OVQAT BOZORIDAGI RAQOBAT SHAROITIDA MEVA- SABZAVOTCHILIK TARMOG'INI RIVOJLANTIRISHGA OID XORIJ TAJRIBALARI

Mengnorov Almardon Abdirahmonovich

PhD, dots., Renessans ta'lim universiteti

mengnorovalimardon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning geografik joylashuvi, tabiiy-iqlim sharoiti, o'simliklar navlarini takomillashtirish uchun olib borilayotgan seleksiya ilmiy-tadqiqot ishlari, shuningdek, jahon agroziq-ovqat mahsulotlari bozorlari ehtiyojiga mos xaridorgir sifatli ekologik mahsulotlar yetishtirish, yangi ish o'rinlari tashkil etish, ichki va tashqi bozorlarda, ayniqsa, o'sib borayotgan raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat bozori, raqobat, qishloq xo'jaligi, mahsulot, meva-sabzavot, iqtisodiyot, talab, intensiv usul, mehnat unumdorligi, ishlab chiqarish, samaradorlik.

Abstract: This article examines the geographical location of Uzbekistan, natural and climatic conditions, research and selection of plants to improve plant varieties, as well as the production of high-quality organic products that meet the needs of the world agro-food market. markets, creation of new jobs, foreign experience related to the development of the fruit and vegetable industry in the domestic and foreign markets, especially in the context of growing competition, is presented.

Keywords: food market, competition, agriculture, product, labor productivity, fruit and vegetable products, economy, demand, intensive method, production, efficiency.

Аннотация: В данной статье рассмотрены географическое положение Узбекистана, природно-климатические условия, исследование и селекция растений для улучшения сортов растений, а также производство высококачественной экологической продукции, отвечающей потребностям мирового агропродовольственного рынка. рынках, создании новых рабочих мест, представлен зарубежный опыт, связанный с развитием плодоовощной отрасли на внутреннем и внешнем рынках, особенно в условиях растущей конкуренции.

Ключевые слова: продовольственный рынок, конкуренция, сельское хозяйство, продукт, производительность труда, плодоовощная продукция, экономика, спрос, интенсивный метод, производство, эффективность.

KIRISH

Hozirgi iqtisodiyotning globallashtirish jarayoni va davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy-siyosiy munosabatlarning murakkablashishi ta'sirida aksariyat davlatlar u yoki bu sohaga ixtisoslashgan xalqaro iqtisodiy ittifoqlar tarkibida faoliyat yuritishni ma'qul ko'rishmoqda, chunki, turli oziq-ovqat, jumladan, meva-sabzavot mahsulotlari bozori segmentlaridan mustahkam o'rin egallash uchun o'zaro raqobat qilishga majbur. Hozirda, eng yirik global bozor Jahon savdo tashkiloti (JST) bo'lib,

unga a'zo davlatlar teng huquq va majburiyatlarga ega. Ushbu tashkilot tomonidan qo'yilgan asosiy talab va majburiyatlardan biri bu ishlab chiqarilgan va eksport qilingan mahsulot (tovar)lar belgilangan xalqaro standartlarga javob berishi shart.

Biroq, jahon amaliyoti u yoki bu davlatning yirik savdo tashkilotlari tarkibida faoliyat yuritishi davrida davlatlararo aloqalar tizimida ayrim murakkablik va salbiy jihatlar ham mavjudligini ko'rsatmoqda. Masalan, pandemiya davrida davlatlararo chegaralarning vaqtincha yoki ma'lum bir muddatga yopilishi ham aksariyat a'zo davlatlar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir qildi. Bu favqulotdagi vaziyat o'z navbatida yirik dunyo bozorlarida raqobatning kuchayishiga olib kelib, mahsulotning miqdor va sifat parametrlarini uyg'unlashtirish va qishloq xo'jaligini istiqbolli rivojlantirish strageyasini o'zgartirishni taqozo qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI.

FAO hisobotlariga ko'ra, Jahon iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) ekspertlarining fikri, AQSh, rivojlangan G'arb davlatlari, Germaniya Federativ Respublikasi, hamda Janubiy-Sharqiy Osiyo, jumladan, Xitoy, Hindiston, Yaponiya va Koreya davlatlarida ASM tarmoqlarini industirlash darajasi nisbatan yuqori bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish va ekinlar hosildorligi darajasining yuqoriligi bilan ajralib turishini A.V. Ostresova, A.S. Bulatova, tadqiqotlarida va ramiy saytlarda kuzatish mumkin.[1]

Almas Heshmati, Jungsuk Kim, and Donghyun Park o'z tadqiqotlarida Rivojlangan mamlakatlarda moliya siyosati va inklyuziv o'sish: Ularning tajribasi va Osiyo uchun oqibatlarini ochib bergan. Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilga kelib, rivojlangan iqtisodiyotlar global yalpi ichki mahsulotning 57,3 foizini nominal qiymatda va global yalpi ichki mahsulotning 41,1 foizini xarid qobiliyati paritetida Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarilishi bayon qilingan. [2]

Qishloq xo'jaligi, xususan meva-sabzavotchilik tarmog'ini barqaror rivojlantirish istiqbollari baholashning ilmiy-nazariy asoslari xorijlik olimlar D.Byerlee, Adeel R.A., O.A.Buryanova, M.M.Butakova, I.F.Xiskov¹ kabi xorijlik olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Mamlakatimizda esa meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish hamda qo'shilgan qiymat zanjirini rivojlantirish asosida tarmoq samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim ilmiy-uslubiy va amaliy ahamiyatga molik tadqiqotlar O'.P.Umurzakov, Q.Chariev, M. Yusupov, N.Jumae, I.Rustamova, B.Djuraev, S.Eshmatov, Sh.Murodov, M.U.Achilov² kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan.

TADQIQOT METODIKASI.

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez, ilmiy va umumiy tahlil, qiyoslash, o'zaro solishtirma tahlil usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarida shuni ko'rish mumkinki, Joriy yarim yillik yakunlariga ko'ra, Respublikamiz 186 dan ortiq davlatlar bilan tashqi savdoni yo'lga qo'ygan bo'lsa-

1 Byerlee D., de Janvry A., Sadoulet E. Agriculture for Development: Toward a New Paradigm/Annual Review of Resource Economics. 2009. Vol. 1(1). PP.15-20.; A.Adeel. Organizational democracy and employee outcomes: The mediating role of organizational justice. Business Strategy & Development 2019.; O.A.Бурянова. Прогнозирование развития сельского хозяйства района на среднесрочную перспективу": дисс. ... авт. к.э.н. – Воронеж, 2007.; Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов. М.: КНОРУС, 2018. – 168 с.; И.Ф.Хицков и др. Методические подходы к разработке прогнозных моделей развития сельскохозяйственного производства ЦЧР РФ //– Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ, 2014. – 64 с.

2 Ў.П.Умурзаков, С.Эшматов. Мева-сабзавотчилик қиймат занжирида вертикал ва горизонтал интеграциянинг ахамияти. //“Молиячи маълумотномаси”, №8(68). 2017.; Қ.А.Чариев, Азизов Ш.Ю. Деҳқон хўжаликларидида қўшилган қийматни яратиш ва оширишнинг ташкилий-иқтисодий асослари. (Монография) – Т.: “Oltin qalam nashriyoti” нашриёти. 2023. – 140 бет.; И.Б.Рустамова ва бошқ. Аграр сиёсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги. Уқув қўлланма. – Т., 2016. – 290.; Джумаев Б. Қишлоқ хўжалигида маркетинг тизимидан фойдаланишни такомиллаштириш йўллари: дис. авт. ... и.ф.ф.д. (PhD) – Т.: 2020; Ш.Муродов. Мева-сабзавот маҳсулотларини сотиш тизимида кооперация муносабатларини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий асослари: дис. авт. ... и.ф.ф.д. (PhD) – Т.: 2020.; С.Эшматов. Мева-сабзавотчилик тармоғида қўшилган қиймат занжирини ривожлантириш йўналишлари: дис. авт. ... и.ф.ф.д. (PhD) – Т.: 2021.; М.У.Ачилов. Мева-сабзавотчилик тармоғини модернизациялашнинг ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш: дис. авт. ... и.ф.ф.д. (PhD) – Т.: 2022.

da³, mazkur tarmoqni istiqbolli rivojlantirish yo'nalishlarini ilmiy-amaliy asoslash, xususan, jahon oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ayniqsa, eksportbop meva, uzum va sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport hajmini bashorat qilish kabi muammolar yechimlarini topish qishloq xo'jaligi tarmog'ining istiqboldagi dolzarb yo'nalishlaridan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 5 apreldagi PQ-113-son "2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2021 yil 15 dekabrda PQ-52-son "Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2023 yil 2 avgustdagi PQ-257-son "Qishloq xo'jaligi sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari, 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi, 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonlari hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 8 maydagi yildagi PF-5995-son "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmonida Respublikada Organic va Global G.A.P. xalqaro standartlari talablariga muvofiq mahsulot ishlab chiqarish, tartibga solish va muvofiqlashtirish tizimlarini rivojlantirish, qishloq va o'rmon xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, eksport geografiasini kengaytirish, shuningdek, mamlakatimizning organik mahsulot ishlab chiqarish salohiyatidan to'liq foydalanish imkoniyatini oshirish maqsadida bir qancha vazifalar belgilab olingan, jumladan;

-O'zbekiston Respublikasida organik qishloq xo'jaligi va organik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish konsepsiyasi;

-2020-2025 yillarda qishloq xo'jaligi va o'rmon fondi yerlarida bosqichma-bosqich organik ishlab chiqarishga o'tishning prognoz ko'rsatkichlari;

2020-2025 yillarda maqbul qishloq xo'jaligi amaliyoti (Global G.A.P.) xalqaro standarti talablari bo'yicha sertifikatlanadigan yer maydonlarining asosiy eksportbop ekin turlari bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari;

-2020 yil 1 sentabrga qadar ISO 28000 "Yetkazib berish zanjirida xavfsizlikni boshqarish tizimlari" xalqaro standartlari seriyalarini qabul qilish;

Belgiyadagi Yevropa geosiyosiy forumi (The European Geopolitical Forum) portalida «O'zbekiston o'z mahsulotlarini 115 davlatga eksport qilmoqda» sarlavhali maqola e'lon qilindi, deb xabar qilmoqda «Dunyo»⁴.

Nashrda «Respublikada «O'zbekiston-2030» strategiyasida belgilangan maqsadlarga – eksportdagi xususiy sektor ulushini 60 foizga oshirishga qat'iy amal qilgan holda eksport tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanmoqdaligi, 2017-2023 yillarda O'zbekistonning umumiy eksporti 120 milliard AQSh dollarini tashkil etgani, birgina 2023 yilda eksport 24 milliard dollarga yetdi, bu 2017 yilga nisbatan 64 foizga o'sganligi hamda keyingi yillarda O'zbekiston eksport yetkazib berish geografiasini yana 33 ta yangi davlatga ortganligi, jumladan Peru, Panama, Meksika, Dominikan, Argentina va Albaniya, Serbiya, Finlyandiya, Luksemburg va boshqa mamlakatlar bozorlariga birinchi marta kirganligi, shuningdek, o'tgan yili 3 mingga yaqin mahalliy korxonalar eksport faoliyatiga qo'shilib, joriy yilning yanvar-oktabr oylari davomida 2 ming 450 ta korxonalar ilk bor tashqi bozorga chiqib, jami 1 milliard dollarlik mahsulot eksport qilganligi qayd etilgan.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari hozirgi davrga kelib tashqi bozorlarda muqim raqobat ustunliklari, jumladan, meva-sabzavot mahsulotlari eksportidan olingan daromadlar so'nggi 5 yilda keskin o'sdi va ushbu sohaning eksport geografiasini tobora kengayib bormoqda (1-rasm).

3 <https://uzconsulate-aktau.kz/uz/2024/uzbekistonning-yanhi-eksport-strater/>

4 <https://kun.uz/kr/news>

Eksportning asosiy ulushi, masalan, 2018 yilda Markaziy Osiyo davlatlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, bugünги кунда Хитой, Беларусь, Turkiya Latviya, Eron, Ozarbayjon, Quvayt va boshqa davlatlarga ham qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish va eksport bozorlarini yanada kengaytirishga erishildi.

Fikrimizcha, raqobat strategiyasining bazaviy asoslarini tanlashda har bir davlat o'zining tashqi iqtisodiy-savdo aloqalarini faollashtirish va hamkor davlatlar manfaatlarini bilan uyg'unlashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

1-rasm. O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlari eksporti geografiyasi va hajmining o'zgarish tendensiyasi (ming AQSh dollari)⁵.

Bozorlardagi dastlabki raqobat bosqichlarida iqtisodiyot tarmoqlarini maqbul joylashtirish va ixtisoslashtirish orqali mamlakatning xalqaro bozordagi yetakchiligi va raqobatbardoshligini ta'minlash mumkin degan xulosaga kelingan. Shu boisdan, bozor raqobatlarining keyingi o'zgarish bosqichlarida davlatlar ko'proq tashqi iqtisodiy-savdo aloqalarini mustahkamlash strategiyalarini ishlab chiqish va tatbiq etish, iste'molchilar toifalarining did va ehtiyojlari, ijtimoiy-ma'naviy, ma'muriy-boshqaruv va boshqa omillarga ko'proq e'tibor bera boshlashdi. Chunki, hozirgi davrda ilm-fan va axborot-texnologiya vositalarining rivojlanish parametrlari (mehnat unumdorligi, energiyaga talab darajasi, innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilish, jonli mehnatni iqtisod qilish va h.k.) sanoat texnologiyalari asosida qishloq xo'jaligi uchun yangi ashyoviy resurslarni yaratdi, soha rentabelligini oshirish va jonli mehnat sarfini kamaytirish imkoniyatini kengaytirmoqda. Biroq, rivojlanish bosqichidagi davlatlarda ushbu jarayon sezilarli darajada sustroq amalga oshirilmoqda, shu boisdan ham, ushbu davlatlarda mahsulot ishlab chiqarish sarf-xarajatlari yuqori va rentabelligi past. Sababi, aksariyat rivojlanayotgan davlatlar o'z amaliyotida ishlab chiqarish resurslarini boshqa industrial rivojlangan davlatlardan xarid qilishadi.

5 farstat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/16054-meva-sabzavot-mahsulotlarining-eksport-geografiyasi

Rivojlangan G'arb davlatlari hamda Xitoy Xalq Respublikasi bugungi kunda ASMga katta hajmdagi investitsiyalar hisobiga qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish maqsadida texnik-texnologik modernizatsiyalash va kimyoviy vositalardan ekologiya nuqtai nazardan oqilona foydalanishga katta e'tibor qaratishmoqda va shuning uchun ham ushbu davlatlar bu kabi yo'nalishlarga katta investitsiyalar ajratish hisobiga global bozorda ham yuqori ustunlikka ega bo'lishmoqda. Statistik ma'lumotlar ko'rsatishicha, masalan, 2018 yilda jahon qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish⁶ hajmi 8,3 mlrd. tonnani tashkil etib, ushbu ko'rsatkich 2013 yilga nisbatan 7% yuqoridir. Shuningdek, ushbu davrda dunyo aholisi 2018 yilda 2013 yilga nisbatan 5,51%ga oshgan⁷. Ammo, dunyo miqyosida mahsulot ishlab chiqarish hajmida o'sish kuzatilsada, aksariyat rivojlanish bosqichidagi davlatlarda oziq-ovqat xafsizligini ta'minlash va aholini qashshoqlikdan chiqarish muammolari saqlanib qolmoqda.

Jahon iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) ekspert-larining fikricha, keyingi o'n yillik davrda jahon qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi nisbatan sekinroq o'sdi va o'rtacha yillik o'sish sur'ati 1,5 % ni tashkil etgan. Bu davrda qishloq xo'jalik yerlarini kengaytirmasdan, ya'ni, ekstensiv yo'ldan farqli ravishda, yangi texnologiyalar va intensiv usullarni keng tatbiq etish orqali mehnat unumdorligi va mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish evaziga nisbatan olganda ijobiy o'sish ta'minlanganligini ta'kidlash lozim (2-rasm).

2-rasm. 2022 yilda dunyo davlatlarining meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish va iste'molidagi ulushlari (%)⁸

Dunyo miqyosida umumiy oziq-ovqat mavjudligi keyingi o'n yil ichida 4 foizga o'sib, kuniga bir kishi uchun 3000 kaloriyadan sal ko'proqqa yetishi kutilmoqda va aholi jon boshiga yog'larni iste'mol qilish asosiy oziq-ovqat turlari orasida eng tez o'sishi prognoz qilinmoqda. Chunki, bu jarayon qayta ishlangan va tayyor oziq-ovqat tovarlarini ko'proq iste'mol qilish va uydan tashqarida ovqatlanish tendensiyasining kuchayishi hamda davom etayotgan urbanizatsiya va ishlab chiqarishda ayollar ishtirokining ko'payishi bilan bog'liq. COVID-19 pandemiyasi fonida daromad tanqisligi va oziq-ovqat narxlarining inflyatsiyasi bu tendensiyani kuchaytirmoqda.

Yuqori daromadli mamlakatlarda aholi jon boshiga oziq-ovqat bilan ta'minlanish holati sezilarli darajada oshishi kutilmaydi. Shu bilan birga, daromadning o'sishi va iste'molchilarning xohish-

6 Основные виды продукции без учета производства хлопка и биотоплива. Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций Agricultural Outlook 2017–2018.

7 World Population by Year - Worldometer (worldometers.info)

8 OECD/FAO (2016), OECD-FAO. Agricultural Outlook: 2018–2028. Paris : OECD, 2016

istaklarining o'zgarishi asosiy oziq-ovqat va shirinliklardan voz kechib, qimmatroq oziq-ovqatlarga, shu jumladan meva va sabzavotlarga va kamroq darajada hayvonot mahsulotlariga o'tishni qo'llab-quvvatlaydi.

Janubiy-Sharqiy Osiyo, jumladan, Xitoy, Hindiston, Yaponiya va Koreya davlatlari, asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar hisoblanadi. Biroq, ularda yer, suv va mehnat resurslari tanqisligi bilan bog'liq qiyinchiliklar bo'lsada, bu mintaqa dunyo miqyosida yetishtirilayotgan (guruch ishlab chiqarish deyarli 90 %) don va go'shtning deyarli 40 %, o'simlik yog'ining yarmidan ko'pini va baliqning deyarli 70 % ni ishlab chiqaradi. Dunyo miqyosida qishloq xo'jaligi (oziq-ovqat) mahsulotlari eng ko'p hajmda Osiyo va Xitoy davlatlarida yetishtiriladi va oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli ham aynan shu mintaqada yuqoridir, ya'ni, umumiy oziq-ovqat iste'molining qariyb 20 foizga yaqini aynan shu mintaqa iste'moliga to'g'ri keladi.

Dunyo bozorida Shimoliy va Janubiy Amerika davlatlari ham meva-sabzavot mahsulotlarining yirik ishlab chiqaruvchilari hisoblanadi. Ular jahonda soyaning deyarli 90%, don mahsulotlarining 28% va, shu jumladan, makkajo'xorining 52% ini ishlab chiqarishadi. Mintaqa oqsil uni (41%) va shakar (39%) kabi yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarning asosiy ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Keyingi o'n yil ichida mintaqada qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish 14% ga o'sishi kutilmoqda. Shuningdek, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida umumiy iqtisodiy tiklanish va qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash dasturlariga yetarli hajmda investitsiya kiritish hisobiga o'tgan o'n yillikda jadal rivojlandi (bu mintaqa Rossiya, Ukraina, Qozog'iston va Turkiya davlatlarini o'z ichiga olgan)⁹.

Bugungi kunda, dunyo miqyosida oziq-ovqatga bo'lgan talab oshmoqda. Bu tendensiya ko'pgina davlatlarda gen muxandisligi usuli bilan tayyorlangan mahsulotlar iste'molining ko'payishiga sabab bo'lib, uning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlarini e'tiborga olish maqsadga muvofiq. Chunki, bu bir tomondan mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirsa, boshqa tomondan esa inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. FAO hisobotlariga ko'ra, genli o'zgartirilgan mahsulotlarni imkon darajasida tegishli tibbiy va boshqa tadbirlar orqali zararli angidrientlarni bartaraf etib, xavfsiz toza holatda iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Chunki, hozirgi davrda mahsulotlarni genetik o'zgartirish nafaqat dehqonchilik, balki chorvachilik sohasida ham keng qo'llanilmoqda. Shu sababdan, Xitoy va boshqa ko'plab rivojlangan davlatlarda aholi daromadlarining o'sishi ekologik toza go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabni kuchaytirdi va bu chorva mahsulotlari ishlab chiqarishni tabiiy ozuqalarga boy ratsion va zamonaviy texnologiyalar joriy etish asosida tashkil etishni taqozo qilmoqda.

Hozirda "barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'molining deyarli yarmi (48%) Janubiy va Sharqiy Osiyodagi davlatlar (jumladan, Xitoy va Hindistonda) ulushiga to'g'ri keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yel davlatlari dunyoda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining deyarli 24%ni iste'mol qiladi. Jahon bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabning keyingi o'n yillikda yanada sekin o'sishi kutilmoqda. Bu aksariyat rivojlangan mamlakatlarda mahsulotlar iste'molining deyarli to'yinish darajalariga yetganligi bilan bog'liqdir"¹⁰.

Xulosa qilib aytganda, "jahon hamjamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida aholini kafolatli ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga erishish eng muhim vazifa bo'lib qolmoqda"¹¹. So'nggi o'n yillikda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga nisbatan shakllangan barqaror talab va narxlarning yuqoriligi ishlab chiqarish hajmining oshishiga olib keldi¹². 2017-2022 yillarda jami qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'yicha eksport 7,3 mlrd. AQSh dollarini tashkil etdi va bu 2017 yilga qaraganda 1059 mlrd. dollarga ortgan. Qishloq xo'jaligida band bo'lganlar sonining 3671 tadan 3430 taga kamayganligi hisobiga mehnat unumdorligi 3500 AQSh dollaridan 4800 AQSh dollariga ortgan.

9 Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/> (дата обращения 11.12.2018)

10 Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/> (дата обращения 11.12.2018).

11 Острецова А.В. Мировое продовольственное обеспечение: состояние и перспективы развития / А.В. Острецова // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-1 (89). – С. 154-159.

12 Острецова А.В. Основные аспекты, формирующие продовольственную безопасность страны / Острецова А.В. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. – 2016. – С. 575-576.

3-rasm. 2022 yilda jami tovarlar eksporti va importi qiymatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti va importining ulushi¹³

Import tovarlari, shu jumladan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sezilarli o'sishiga qaramasdan, jami jami umumiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti va importining jami tovarlar eksporti va importidagi ulushi mos ravishda 2022 yilda 9,1% va 11,9%, 2016 yilda esa 1,6% va 1,4% ni tashkil qilgan (2.4-rasm).

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, global iqlim o'zgarishi va boshqa qator sabablar tufayli, statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan va hozirda o'z iqtisodiy-siyosiy mustaqilligiga erishgan ko'pgina mamlakatlarda jami tovarlar hajmi eksportida qishloq xo'jaligi eksportining ulushi sezilarli darajada qisqardi. Jumladan, Belorusiyada 18,0%dan 15,5%gacha, Gruziyada 32,8%dan 28,7% gacha, Moldovada 46,6 % dan 43,4 % gacha, Turkmanistonda 9,4 % dan 6,3 % gacha, O'zbekistonda – 26,1% dan 16,2% gacha kamaydi.

Avval qayd etilganidek, dunyo tajribasida qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish avvalombor xalqaro bozor talablariga mos mahsulot yetishtirish, qolaversa, Jahon Savdo Tashkiloti (JST)ning norma va qoidalariga rioya qilishga asoslanadi. Biroq, bu norma va qoidalar ayniqsa pandemiya sharoitida umumiy ovqatlanish shaxobchalari va mehmon-xona biznesi, maktab va bolalar bog'chalarida qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab belgilangan normalarga nisbatan keskin kamaydi. Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiruvchi sub'ektlar va savdo shaxobchalari o'rtasida shartnomalar mavjud bo'lsada, oziq-ovqat uchun talab, aksincha, oshdi, kichik va o'rta qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar o'z an'anaviy bozorlarini yo'qotishdi.

Shu boisdan, bunday sharoitda dunyoning yetakchi mamlakatlar hukumati va tegishli organlari kichik va o'rta qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari ishlab chiqishga asosiy e'tibor qaratishdi. Yevropadagi agrar bozorlar o'zlarining mavsumiy ishchi kuchlarini yo'qotishi sababli ular tizimida dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish sikli nisbatan buzildi. Xitoyda qo'llanilgan karantin choralari sababli fabrikalar va hududlar o'rtasidagi mavsumiy uzilishlar, shuningek, mamlakatda ichki harakatlarni taqiqlash, jumladan, chorvachilik sohasining inqiroziga olib keldi, ya'ni, qishloq xo'jalik hayvonlari uchun ozuqa yetishmasligi muammosi yuzaga keldi.

13 UN Comtrade 2019 (muallif hisob-kitoblari).

Umuman, dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash muammosi yanada kuchaydi. 2019 yilning boshiga kelib, to'yib ovqatlanmaydigan aholi soni deyarli 822 million kishi (dunyo aholisining taxminan 11%) ga ko'paydi, ushbu ko'rsatkich yil sayin o'sib borib, hozirda 2 milliardga yaqin aholi (dunyo aholisining 26% dan ortig'i) to'yib ovqatlanish imkoniyatiga ega emas. 2019 yilda oziq-ovqat zaxirasining o'zgaruvchanligi ta'sirida aksariyat yirik ekportyor davlatlarda qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarining eksportida kamayish kuzatildi. Jumladan, Avstraliya va Argentinaning bug'doy bo'yicha umumiy eksporti qariyb 1 mln. tonnaga, makkajo'xori doni eksporti AQShda 1,5 mln. tonnaga va Meksikada – 0,7 mln. tonnaga, Hindiston va Tailandning sholi eksporti 1,3 mln. tonnaga kamaydi”.

Bu pasayish, fikrimizcha, Rossiya, Yevropa Ittifoqi va Ukrainadan bug'doy, Braziliyada makkajo'xori, Rossiya va Ve'tnamda sholi (qisman) mahsulotlari eksportining nisbiy oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuningdek, shakar eksporti nisbatan kamayib bormoqda, birinchi navbatda, Hindiston va Tailandda bu ko'rsatkich yaqqol ko'rinadi¹⁴. 2019 yilda 2018 nisbatan FAO tadqiqotlariga ko'ra oziq-ovqat narxlari indeksi 1,5 %ga o'sishi kutilib, shundan, shakar – 2% ga, sut mahsulotlari va go'sht – 5-6% ga, o'simlik yog'i – 10 % ga kamayishi va don-mahsulotlari deyarli o'zgarishsiz qolishi mumkin¹⁵.

Yevropa Ittifoqi yagona qishloq xo'jaligi siyosati doirasida COVID-19 pandemiyaning iqtisodiy oqibatlarini o'rganish va ularni bartaraf etish choralari bilan shug'ullanishni ko'zda tutgan. Shu jihatdan, masalan, Yelga a'zo mamlakatlar hukumatlari tomonidan fermerlarga to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalari bo'yicha avans to'lovlari ishlab chiqilgan, bu to'lovlar 50% dan 70% gacha ortadi¹⁶. Jumladan, pandemiya Germaniya qishloq xo'jaligida ishchi kuchining qisqarishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Nemis fermerlari tomonidan o'z faoliyatlariga zarur bo'lgan boshqa mamlakatlardan keladigan mavsumiy ishchi kuchlari pandemiya sababli mamlakatga kirisha olmadi. Natijada ekinlarni ekish, hosilni yig'ib olish va qayta ishlash xavf ostida qoldi¹⁷.

Shu sabablar tufayli Germaniya hukumati tomonidan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi¹⁸, ya'ni, qishloq xo'jaligida vaqtincha ishlashni xohlovchilar ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'lgan axborot platformalari yaratildi. Ushbu elektron platformalardan biri <https://www.daslandhilft.de/> hisoblanib, bu qishloq xo'jaligi ish turlari va ishchi kuchlar bazasi bo'lib, bu yerda muxojir kishilar o'z xohishlariga ko'ra mehnat qilishlari, qishloq xo'jaligiga taalluqli tarmoq, mintaqa va ish vaqtini tanlashlari mumkin bo'ladi. Bu platformada har bir xodimga tegishli ma'lumotlarni uzatuvchi www.karrero.com, www.mvwirpacken-an.de, [facebookse-ite, www.ernteretter.de](https://www.facebook.com/ernteretter.de) maxsus saytlari mavjud.

Hozirgi kunda dunyoda qishloq xo'jaligi uchun asosiy xavf-xatarlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalqaro savdosiga qo'yilyotgan cheklovlar, alohida davlatlar tomonidan ichki va tashqi bozorlarda foydalanuvchilarni to'xtatish uchun ta'minot zanjirida uzilishlarga olib keladigan logistika bilan bog'liq qiyinchiliklar, shuningdek, karantin tadbirlari tufayli mamlakatlar ichida qishloq xo'jaligi ishchi kuchlari harakatini cheklashlar kabi to'sqinliklar mavjud. Biroq, Jahon banki FAO, JSST va JST vakillari tomonidan bildirilayotgan xavotirlarga qaramasdan, eksportga to'siqlar yaratayotgan mamlakatlar hukumatlari eksport cheklovlari oziq-ovqat ta'minoti muammolarini hal qilmaydi, deb hisoblaydi.

Shuning uchun, O'zbekiston keyingi yillarda tabiiy-iqlim sharoiti va iqtisodiy imkoniyatlarni hisobga olib, jahon agrooziq-ovqat mahsulotlari bozorlarida xaridorgir sifatli mahsulotlar yetishtirishni yo'lga qo'yish maqsadida istiqbolli chora-tadbirlar belgilab, ular asosida hududlar va xo'jalik sub'ektlarini hozirgi tobora murakkablashib borayotgan sharoitga mos samarali faoliyat yuritishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Jumladan, O'zbekistonning geografik joylashuvi, tabiiy-iqlim sharoiti, o'simliklar navlarini takomillashtirish uchun olib borilayotgan seleksiya ilmiy-tadqiqot ishlari,

14 Directorate of Economics & Statistics (DES): USDA 73 Росстат, АҚШ ва РФ Қишлоқ хўжалиги вазириликлари маълумотлари.

15 Юсупов М. Глобал инкйроз ва пандемия шароитида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг долзарб масалалари. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil.

16 Немецкий электронный журнал «Agrarheute». URL: <https://www.agrarheute.com/politik/eu-kommission-beschliesst-corona-hilfen-fuerlandwirtschaft-566963>

17 Немецкий электронный журнал «Welt». URL.: <https://www.welt.de/politik/deutsch-land/article206938031/Corona-Krise-Obst-undGemuese-koennten-knapp-werden-Brandbrief-an-Merkel.html> 8. Немецкий электронный журнал «Top Agrar Online». URL.: <https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/ruk-wied-obst-undgemuese-werden-knapper-und-teurer-12013637.html>

18 Официальный сайт Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Федеративной Республики Германия. URL.: https://www.bmel.de/DE/Ministerium/_Texte/corona-virus-faq-fragenantworten.-html;jsessionid=5E7B268574BC117D458CC971E43C67.0C.1_cid376#doc13796248bodyText17

vitaminlarga boy va iste'molchilar ehtiyojiga mos mahsulotlar yetishtirish imkoniyatlarining mavjudligi mamlakat va chet ellarda, ayniqsa, meva-sabzavot mahsulotlarining yirik va o'sib borayotgan bozorlardan foydalanishda istiqbolli yo'llar ochib bermoqda. Biroq, qayd etish lozimki, O'zbekiston xalqaro bozorlarda o'z o'rnini va mavqegini mustahkamlashi uchun qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbol parametrlarini ishlab chiqish taqozo etiladi.

XULOSA VATAKLIFLAR

1. Keyingi yillarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, tayyorlash, tashish, qayta ishlash, saqlash va sotish tizimidagi islohotlar natijasida respublikamiz YalMida agrar soha ulushi 28,1% tashkil etgan bo'lsada, lekin, qishloq xo'jaligining eksport salohiyatini oshirishda hali hal etilmagan muammolar mavjudligi, mahsulot (tovar) ishlab chiqaruvchi sub'ektlar uchun xalqaro standartlar, tashqi va ichki bozorlarda tovarlar harakati bo'yicha hamda qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish istiqbollari belgilovchi raqamli elektron platforma yaratilmaganligi va axborot bazasining to'liq shakllantirilmaganligi dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

2. So'nggi 5 yil mobaynida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida amalga oshirilgan tashkiliy-tarkibiy islohotlar natijasida hududlar kesimida tarmoqlarni joylashtirish va ixtisoslashtirish, eksport tizimida bojxona imtiyozlarini ijobiy baholash lozim.

3. Bugungi kunda, FAO hisobotlariga ko'ra, genli o'zgartirish kiritilgan mahsulotlarni imkon darajasida tegishli tibbiy va boshqa tadbirlar orqali zararli ingidrientlarni bartaraf etib, xavfsiz toza holatda iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Shu sabab-larga ko'ra rivojlangan davlatlarda aholi daromadlarining o'sishi o'z nav-batida ekologik toza oziq-ovqat turlariga bo'lgan talabni kuchaytirib, zamonaviy texnologiyalar joriy etishni taqozo qilmoqda.

5. Hozirgi kunda dunyoda qishloq xo'jaligi uchun asosiy xavf-xatarlar qishloq xo'jaligi mahsulotlari xalqaro savdosidagi cheklovlar, davlatlar tomonidan ichki va tashqi bozorlarda foydalanuvchilarni to'xtatish uchun yaratilayotgan qiyinchiliklar, karantin tadbirlari tufayli mamlakatlar ichida ishchi kuchlari harakatini cheklash kabi to'siqlar sababli, respublikamizda vitaminlarga boy va iste'molchilar didiga mos mahsulotlar yetishtirish, ayniqsa, meva-sabzavot mahsulotlarini jahon bozorlariga chiqarish borasidagi istiqbolli yo'llarni hisobga olgan holda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning istiqbol parametrlarini ishlab chiqish ob'ektiv zaruriyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 5 apreldagi PQ-113-son "2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish, qayta ishlashni kengaytirish va qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 dekabrda "Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-52-son qarori. <http://www.lex.uz>.
3. 2022 yil 28 yanvardagi «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.05.2020 yildagi "Eksport faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4707 qarori. <http://www.lex.uz>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5995- sonli Farmoni. <http://www.lex.uz>.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli Farmoni. <http://www.lex.uz>.
7. Byerlee D., de Janvry A., Sadoulet E. Agriculture for Development: Toward a New Paradigm/ Annual Review of Resource Economics. 2009. Vol. 1(1). PP.15-20.;
8. A.Adeel. Organizational democracy and employee outcomes: The mediating role of organizational justice. Business Strategy & Development 2019.;

9. О.А.Бурянона. Прогнозирование развития сельского хозяйства района на среднесрочную перспективу”: дисс. ... авт. к.э.н. – Воронеж, 2007.;
10. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических расчетов. М.: КНОРУС, 2018. – 168 с.;
11. И.Ф.Хицков и др. Методические подходы к разработке прогнозных моделей развития сельскохозяйственного производства ЦЧР РФ / //– Воронеж: ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР РФ, 2014. – 64 с
12. O'.P.Umurzakov, S.Eshmatov. Meva-sabzavotchilik qiymat zanjirida vertikal va gorizontal integratsiyaning ahamiyati. //“Moliyachi ma'lumotnomasi”, №8(68). 2017.;
13. Q.A.Chariev, Azizov Sh.Yu. Dehqon xo'jaliklarida qo'shilgan qiymatni yaratish va oshirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. (Monografiya) – T.: “Oltin qalam nashriyoti” nashriyoti. 2023. – 140 bet.;
14. Yusupov M. Global inqiroz va pandemiya sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil.
15. Менгноров А.А., Джураев Б.Б. Specific Requirements and Characteristics of the Assessment of the Development and Transformation of Agriculture in the Process of Economic Modernization. // 17.01.2023. International journal of biological engineering and agriculture. Том 2(1) p. 23-30.
16. А.А.Абдувасиков А.А., Менгноров А.А., Ачилов М.У. Econometric analysis and forecast of the development of the fruit and vegetable network in the conditions of digitalization of the economy. // IOP Conference Series: Earth and nvironmental Science 2023/3/1 Том 1142 (1). p. 106.
17. Менгноров А.А. Factors Affecting on the competitiveness and exports of agriculture products in Uzbekistan. // Matereialien der XVI internationalen wissenschaftlichen und praktichen konferenz Wissenschaft ohne Grenzen – 2020 Volume 20. – 30 март-7 апрел 2020. p.256-258 б.
18. K.Zokirov, Z.Xosilova, B.Shermatov, A.Komilov,A.Mengnоров and D. Abdullayev. Changes in the agrochemical properties of the soil during fertilization of the watermelon plant. BIO Web of Conferences 149, 01036 (2024). <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901036>.
19. Острецова А.В. Мировое продовольственное обеспечение: состояние и перспективы развития / А.В.Острецова // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 12-1 (89). – С. 154-159. Острецова А.В. Основные аспекты, формирующие продовольственную безопасность страны / Острецова А.В. // Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам 71-й научно-практической конференции преподавателей по итогам НИР за 2015 год. – 2016. – С. 575-576.
20. UN Comtrade 2019 (муаллиф হিসоб-китоблари).
21. Directorate of Economics & Statistics (DES): USDA
22. Rosstat, AQШ ва РФ Qiшлоқ хўжалиги вазирликлари маълумотлари.
23. Немецкий электронный журнал «Agrarheute». URL: <https://www.agrarheute.com/politik/eu-kommission-beschliesst-corona-hilfen-fuerlandwirtschaft-566963>
24. Официальный сайт Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Федеративной Республики Германия. URL.: https://www.bmel.de/DE/Ministerium/_Texte/corona-virus-faq-fragenantworten.-html;jsessionid=5E7B268574BC117D458CC971EA3C67_0C.1_cid376#doc13796248bodyText17
25. <https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/>
26. <https://uzconsulate-aktau.kz/uz/2024/>
27. https://ru.wikipedia.org/wiki/Развитые_страны
28. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_валютный_фонд
29. <https://www.imf.org/Publicfctions/WEO/weo-database/2023/April>
30. <https://kun.uz/kr/news>.
31. farstat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/16054-meva-sabzavot-mahsulotlarining-eksport-geografiyasi
32. Основные виды продукции без учета производства хлопка и биотоплива. Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и селскохо-зяйственной организации Объединенных наций Agricultural Outlook 2017–2018.

33. World Population by Year - Worldometer (worldometers.info)
34. OECD/FAO (2016), OECD-FAO. Agricultural Outlook: 2018–2028. Paris : OECD, 2016
35. Селскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/> (дата обращения 11.12.2018)
36. Селскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы [Элек ресурс]. URL: <http://www.fao.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook/2018-2027/en/> (дата обращения 11.12.2018).

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100